

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 3

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataulloevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulug'bek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1. **Парпиева Н.Н., Аждаблаева Д.Н.**
Возможности превентивного лечения в профилактике активных форм туберкулеза у детей с латентной туберкулезной инфекцией
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Latent sil infeksiyasi mavjud bo'lgan bolalarda silning faol turlarini oldini olish uchun preventiv davolashni ko'llash imkoniyatlari..... 10
2. **Турдибеков Х.И., Ким А.А., Пардаева У.Дж., Куйлиев К.У.**
Молекулярно-генетические особенности формирования бронхиальной астмы и роль полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора
Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.
Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms **Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.**
Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik jixatlari va bunda β_2 -adrenoreseptor geni polimorfizmlarining ahamiyati..... 14

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

3. **Аляви А.Л., Тошев Б.Б.**
Роль эхокардиографии при диагностике ишемической болезни сердца и мониторинга терапии триметазидином у пациентов ишемической болезнью сердца
Alyavi A. L., Toshev B. B.
The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease
Alyavi A. L., Toshev B. B.
Yurak ishemik kasalligini tashhislash va yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda trimetazidin terapiyasini kuzatishda exokardiografiyaning ahamiyati..... 20
4. **Атаева М.С., Ибрагимова М.Ф.**
Состояние цитокинового профиля при атипичных пневмониях у часто болеющих детей
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
State of the cytokine profile in atypical pneumonia in frequently ill children
Atayeva M.S., Ibragimova M.F.
Tez-tez kasal bo'lgan bolalardagi atipik pnevmoniyadagi sitokin profilining holati..... 28
5. **Закиряева П.О., Ахатова В.П.**
Благоприятное влияние снижения массы тела на дыхательную функцию у пациентов с интерстициальным заболеванием легких с ожирением
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
O'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga foydali ta'siri 31
6. **Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Эсанова М.Р.**
Состояние гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией у новорожденных детей
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
Yangi tug'ilgan bolalarda chlamidial pnevmoniya bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet holati..... 35
7. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Острый инфаркт миокарда как социально значимая проблема
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Acute myocardial infarction as a socially significant problem
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammo sifatida..... 38
8. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Эффективность своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarction
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti aniqlangan bemorlarni erta gospitalizatsiya qilishning samaradorligi..... 42

9	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Динамика качества жизни больных с ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования Qilichev A.A., Rizaev J.A. Dynamics of quality of life in patients with coronary heart disease after aortocoronary bypass graft Qilichev A.A., Rizayev J.A. Aorta-koronar shuntlash amaliyotidan keyin yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlar hayot sifati dinamikasi.....</p>	47
10	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Улучшение качества жизни больных ишемической болезнью сердца Qilichev A.A., Rizayev J.A. Improving the quality of life of patients with coronary heart disease Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarning hayot sifati yaxshilash.....</p>	52
11	<p>Маматкулова Ф.Х. Эссенциальная тромбоцитемия – основные анализы у детей и подростков Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents Mamatkulova F.X. Essensial trombotsitemiya- bolalar va oʻsmirlardagi asosiy tahlillar.....</p>	58
12	<p>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов А.Б. Важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. Tuberkulyoz diagnostikasida Gene Xpert MBT/RIF testing ahamiyati.....</p>	63
13	<p>Окбоев Т.А. Значение Ig E в раннем выявлении и прогнозировании развития заболевания в семье у лиц с наследственной предрасположенностью к семейной бронхиальной астме Okboyev T.A. The importance of Ig E in the early detection and prediction of the development of the disease in the family in persons with a hereditary predisposition to familial bronchial asthma Okboyev T. A. Oilaviy bronxial astmaga irsiy moyil boʻlgan oiladagi shaxslarda kasallik rivojlanishini erta aniqlash va bashoratlashda IG E ahamiyati.....</p>	67
14	<p>Холжигитова М.Б., Убайдуллаева Н.Н., Расули Ф. О. Клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19 Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19 Xoljigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. COVID-19 oʻtkazgan surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi boʻlgan bemorlarda klinik belgilarning oʻziga xos koʻrinishlari.....</p>	71
15	<p>Шавази Н.Н. Оценка биохимических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов Shavazi N.N. Assessment of biochemical indicators in pregnant women with threatening preterm labor Shavazi N.N. Erta tugʻilish xavfi boʻlgan homilador ayollarda biokimyoviy koʻrsatkichlarni baholash.....</p>	77
16	<p>Шамсутдинова Г.Б., Гадаева Н.А. Влияние различных компонентов препаратов на дисфункцию эндотелия и функциональный резерв почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Influence of drugs of various components on endothelial dysfunction and functional renal reserve in patients with chronic heart failure Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarda turli tarkibli muolajalarining endotelial disfunktsiya va buyrak funksional zaxirasiga taʼsiri.....</p>	83
17	<p>Шодиккулова Г.З., Шагазатова Б.Х., Шоназарова Н.Х. Лечение коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis Shodikulova G.Z., Shagazatova B.X., Shonazarova N.X. Rевматоид артрит bilan ogʻrigan bemorlarda komorbid patologiyani davolash.....</p>	87

Шодикулова Гуландом Зикрияевна
Доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой внутренних болезней №3
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Шагазатова Барно Хабидуллаевна
Доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой внутренних
болезней №2 и эндокринологии
Ташкентская медицинская академия,
Ташкент, Узбекистан

Шоназарова Нодира Худойбердиевна
ассистент кафедры Внутренние болезни №3
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ЛЕЧЕНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

For citation: Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 3, pp.87-91

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10052898>

АННОТАЦИЯ

Аутоиммунный тиреоидит — одна из наиболее часто встречающихся патологий щитовидной железы при ревматических заболеваниях, в частности при ревматоидном артрите. В результате аутоиммунный тиреоидит, приводящий к гипотиреозу, оказывает влияние на активность высоких клинико-лабораторных показателей при РА. По имеющимся данным аутоиммунный тиреоидит встречается в три раза чаще при ревматоидном артрите, чем в общей популяции. Сочетанная патология является широко распространённым явлением, увеличивающим свое значение с возрастом больного. Известно, что коморбидность увеличивается с 10% у пациентов в возрасте, не превышающем 19 лет до 80% у лиц 80 лет и старше. Патология эндокринной системы является одним из коморбидных состояний, широко встречающихся у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Общеизвестно, что тиреоидные гормоны оказывают положительные инотропный и хронотропный эффекты на сердца, тем самым способствуя понижению потребления миокардом кислорода.

Ключевые слова: коморбидная патология, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, осложнения, аутоиммунный тиреоидит.

Shodikulova Gulandom Zikriyeva
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal Medicine No. 3
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Shagazatova Barno Khabibullaeva
Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of Department
internal diseases №2 and endocrinology
Tashkent Medical Academy,
Tashkent, Uzbekistan

Shonazarova Nodira Khudoiberdieva
Assistant at the Department of Internal Medicine No. 3
Samarkand State Medical University Samarkand, Uzbekistan

TREATMENT OF COMORBID PATHOLOGY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

ANNOTATION

Autoimmune thyroiditis is one of the most common pathologies of the thyroid gland in rheumatic diseases, in particular rheumatoid arthritis. As a result, autoimmune thyroiditis, leading to hypothyroidism, influences the activity of high clinical and laboratory parameters in RA. Autoimmune thyroiditis is reported to be three times more common in rheumatoid arthritis than in the general population. Combined pathology is a widespread phenomenon that increases in importance with the age of the patient. It is known that comorbidity increases from 10% in patients under the age of 19 to 80% in people 80 years and older. Pathology of the endocrine system is one of the comorbid conditions that are widely found in patients with diseases of the cardiovascular system. It is well known that thyroid hormones have positive inotropic and chronotropic effects on the heart, thereby contributing to a decrease in myocardial oxygen consumption

Keywords: comorbid pathology, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases, complications, autoimmune thyroiditis.

Shodiqulova Gulandom Zikriyaevna

3-son ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
tibbiyot fanlari doktori, professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Shagzatova Barno Xabibullaevna

2- ichki kasalliklar va endokrinologiya
kafedrasini mudiri, tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

Shonazarova Nodira Xudoyberdievna

№3 ichki kasalliklar kafedrasini assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KOMORBID PATOLOGIYANI DAVOLASH

ANNOTATSIYA

Revmatik kasalliklarda, xususan, revmatoid artritda qalqonsimon bezning patologiyasi orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu autoimmun tireoiditdir. Oqibati gipotireozga o'tuvchi autoimmun tireoidit RA da yuqori klinik va laboratoriya ko'rsatgichlari faolligiga ta'sirini ko'rsatadi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, autoimmun tireoidit kasalligi revmatoid artritda umumiy populyatsiyaga qaraganda uch baravar ko'p uchraydi. Komorbid patologiya keng tarqalgan hodisa bo'lib, bemorning yoshi uning ahamiyatini oshiradi. Ma'lumki, komorbidlik 19 yoshdan oshmagan bemorlarda 10% gacha 80 va undan katta yoshdagilarda 80% ni tashkil qiladi. Endokrin patologiyasi yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bo'lgan bemorlarda keng tarqalgan komorbid holatlardan biridir. Ma'lumki, tiroid gormonlari yuraklarga ijobiy inotrop va xronotrop ta'sir ko'rsatadi va shu bilan miyokardning kislorodga bo'lgan ehtiyojini kamaytirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: komorbid patologiya, revmatoid artrit, yurak-qon tomir kasalliklari, asoratlar, autoimmun tireoidit.

Ma'lumotlarga ko'ra RA bilan og'rigan bemorlarda bo'qoq, gipotireoz, surunkali buyrak usti bezi yetishmovchiligi va boshqa endokrin bezlar patologiyasining tez-tez namoyon bo'lishi aniqlangan. Eng ko'p birlamchi gipotireoz uchrab, asosiy sabablaridan biri autoimmun tireoidit hisoblanadi. Tarqalishi jinsi va yoshiga qarab 1-10 % gacha uchraydi. Gipotireoz tashxisini qo'yish faqat tireotrop gormoni va T4 miqdoriga qarab quyiladi. Qonda faqat tireotrop gormoning oshishi subklinik gipotireoz, tireotrop gormoning oshishi va T4 ning pasayishi gipotireoz deyiladi. Gipotireozda o'rinbosar terapiya ko'rsatma hisoblanadi. O'rinbosar terapiya bemorning kilogramiga qarab 1.6 mkg/kg levotiroksin beriladi. Yoshi kattalarda bu doza 1mkg/kg kamaytiriladi. Semizligi bor bemorlarda levotiroksinni miqdori ideal tana vazniga qarab olinadi. O'rinbosar terapiya qondagi tireotrop gormoniga qarab kompensatsiyasi tasdiqlanadi mos oralig'i 0.4-4 mEd/L tashkil qiladi. Gipotireozning klinikasi ko'p hollarda noendokrin kasalliklar klinikasi bilan ustunlik qilib ,ko'pincha shifokorlar noendokrin kasalliklar bilan adashishadi. Nerv sistemasi tomonida (uyquchanlik, depressiya, xotira susayishi, diqqatning va intellektning buzilishi), yurak-qon tomir sistemasi tomonidan (bradikardiya, diastolik gipertenziya, perikardial suyuqlik yig'ilishi), ovqat hazm qilish sistemasi bo'yicha (qabziyat, o't pufagi diskineziya, gepatomegaliya, ishtaxaning pasayishi) , mushak-bo'g'im sistemasi (adgeziv kapsulit, proksimal mushaklarning karaxlikka, reyno fenomini, sinovit va artropatiya). M. Cakir fikricha gipotireoz kasallarida 30.4% bemorlarda carpal sindromi, 8.7% bemorlarda fibromialgiya, 13% adgeziv kapsulit, 21.7% Dyupyutren kontrakturasini kuzatilgan. subklinik gipotireozda ham , yaqqol namoyon bo'lgan gipotireozda ham artropatiya ko'p uchrab, bo'g'imda og'riq, yumshoq to'qimalarning shishi, bo'g'imda yalig'lanishga xos bo'lmagan suyuqlik yig'ilishi kuzatiladi. Ko'pincha tizza bo'g'imi, tirsak bo'g'imi, panjaning proksimal falangalararo bo'g'imi zararlanadi. Kompensatsiyalashmagan gipotireoz kasallarida 30 % artralgiya kuzatiladi.

Xozirgi kunda Greyvs kasalligining davolashning 3 xil turlari mavjud

1. Tireostatik dorilar bilan davolash (tiamazol, propiltiouratsil)
2. Tireoidektomiya
3. Radioaktiv yod bilan davolash.

Yevropada birinchi turdagi davolash 12-18 oy davom etirib keyin to'xtatiladi. Shunday xollarda 50 % bemorlarda uzoq remissiya kuzatilgan. AQSh endokrinologlari 60 % bemorlarda kasallik boshlanishidan radioyodterapiya o'tkazishadi. Rossiya va boshqa davlat shifokorlari 70% bemorlarga radioyodterapiya va tireoidektomiya o'tkazadi. (M.V. Altashina, E.A. Panfilov 2018, Shabalina Ye.A., Fadeev V.V. 2016)

RA kasalligini davolashda nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar (NYAQP), steroid yallig'lanishga qarshi preparatlar (GK), bazis yallig'lanishga qarshi preparatlar (BYAQP), umum quvvatlovchi dori vositalari qo'llaniladi. Kasallikni asosiy davosi BYAQP hisoblanadi va ularni erta qo'llash aksariyat bemorlarga ijobiy natija beradi va remissiya davrini uzaytiradi. BYAQP preparatlarini kasallik boshlanganidan dastlabki uch oygacha qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib, davolash samaradorligi baland bo'ladi va kasallikning asoratlari kamayadi.

MATERIAL VA TADQIQOT USULLARI

Tekshirishni amalga oshirish maqsadida Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi kardiorevmatologiya bo'limida revmatolog ko'rigiga kelgan RA bilan og'rigan 75 bemor tekshirishdan o'tkazildi. Bemorlar yoshi 27-65, o'rtacha yosh 42 yosh. RA bilan kasallanish davomiyligi 5- 12 yil. Bemorlar ikki guruxga bo'lindi :

1. Asosiy guruxga (bemor) RA qalqonsimon bezda o'zgarishi bo'lgan bemorlar
2. Taqqoslash guruxiga RA qalqonsimon bezda o'zgarishsiz bo'lgan bemorlar

Shuningdek, nazorat guruhi uchun tadqiqotga 30 nafar amalda sog'lom odam kiritildi . Yoshi 24-56 yoshgacha bo'lib , shulardan 22

nafari ayol va 8 nafari erkak jinsini tashkil qildi. Tekshiruvga olingan bemorlarda laborator diagnostik maqsadda quyidagilar o'tkazildi: klinik ko'rik, umumiy qon taxlili, umumiy siydik taxlili, revma taxlil, siklik sitruln peptidiga qarshi antitela(SSPQA), bo'g'im rentgenografiyasi, qalqonsimon bez ultratovush tekshiruv (UTT), gormonal tekshiruv (TTG, T4(sv,)) antitela TPO, vitD, densitometriya. Qon zardobidagi

gormonlar miqdori immunoferment usul bilan "Xuman", (Germaniya) test-tizimi qo'llanib tekshirildi.

Bemorlarda revmatoid artriti davolash Evropa antirevmatik ligasi va Rossiya revmatologlar assotsiatsiyasining tavsiyalariga muvofiq, "maqsadli davolash" strategiyasiga asoslangan holda tashkil etilgan.

Revmatoid artriting medikamentoz davosi

Preparat, doza	(%)
Metotreksat (10–25 mg)	55.6 %
Leflunomid (20 mg/sut)	11.5 %
(sulfasalazin 2000 g/sut, gidrosixloroxin 200 -400 mg/sut)	14.3 %
GKS (5-25 mg\ sutkasiga)	34 %

Yallig'lanishga qarshi terapiya nosteroid va steroid preparatlari bilan o'tkazildi. Nosteroid yalliglanishiga qarshi preparatlar barcha bemorlarga tavsiya etildi. Ularning sutkalik dozasi aniqlashda kasallik faollik darajasi va og'riqning ifodalanish darajasi hisobga olindi. Kasallikning faolligi, rivojlanishi, klinik kechishi, zararlangan bo'g'imlarning rentgenologik bosqichi va funksional holati, bemorlarning yoshini hisobga olgan holda bazis preparatlari - plakvenil, delagil, sulfasalazin, metotreksat tavsiya etildi.

Gormonal davo 26 (34,3%) bemorga o'tkazildi: ichishga (prednizolon)-10 bemorga, in'eksion holda - 15 bemorga (kuzatuvimizdagi 9 bemor stasionar davoga qadar 2.5-5 mg/sut dozada prednizolon qabul qilgan). RA kasalligi bilan og'riqan bemorlar glyukokortikoid uzoq vaqt qabul qilish natijasida qalqonsimon bezning faoliyatida o'zgarishlar kuzatiladi: gormonlar biosintezi va sekretsiasiga, ularning transportiga, nishon a'zolaridagi retseptorlarning o'zaro ta'siriga, bioligik ta'siriga, metabolizmiga, ekskretsiasiga. Asosiy ta'sirlardan bir gipotalamusning

paraventrikulyar yadrosidagi tireotropin-rilizing gormonini (TRG) va tiretrop gormonini ingibirlaydi. Natijada ikkilamchi gipotireoz kuzatiladi. Bizning tekshiruvimizda ikkilamchi gipotireoz kuzatilmadi.

Biroq TTG normada bo'la turib T3 pasayishi 14 nafar bemorda kuzatildi. Yuqori faollikka ega bo'lgan, glyukokortikosteroid qabul qiladigan RA da T3 miqdorining pasayishi kuzatilgan. Manbalarga ko'ra revmatik kasalliklarda QB funksional holatga tegishli "T3 pasayishi" (low T3) sindromi kiritilgan. Bu sindrom RA kasallikning og'ir kechishida organizmning kompensator javob reaksiyasi hisoblanadi. Eutireoz T3 pasayishi to'qimalarning energiya yetishmovchiligidan darak beradi. Baymuxamedovning fikricha T3 pasayishi RA uzoq kechishi va yuqori faollikka ega. (low T3) sindromida RA bo'g'imlar shishi, og'irishi ko'p kuzatilgan bo'lib, kasallik ko'p asoratli kechgan. [F.V. Valeyeva, T.A. Kiseleva, G.R. Axunova 2011, O.V. Paramonov, I.P. Gontar' 2010] Ajrati olingan asosiy guruhda tashxisiga qarab olib borilgan davoga ko'ra bemordagi bug'imlarda og'riq, shish, ECHT ning tez kamayishi kuzatildi.

Ko'rsatkich	Davodan oldin	2 guruh R.A qalqonsimon bez o'zgarishsiz
TTG, mME/l (H 0.3-4.5IU/ml)	6,6±1,3*	2,2±0,
T3, ng/ml (2-4.2 pg/ml)	0.9±0,06*	2.3±0,2
T4, ng/ml (8.9-17.2 pg/ml)	4.5±1,2*	12.4 ±2,7
AT-TIPO 30MEд/ml dan kam	85±15	28±2,5
ECHT mm/s	45±10	22±5
Revma omil 0-14ME/ml	32±6	20±6
SSPQA pozitiv >10Uml negativ <10 Uml	45±5	15±5
C reaktiv oqsil 0-6 mg/l	18±4	8±4

Bemorlar qalqonsimon bez kasalliklari davo muolajalarning 1 haftasida bo'g'imdagi og'riqlar, shishlar kamayishi kuzatilgan bo'lsa, qondagi o'zgarishlar 2 haftasida tushishni boshladi. Tekshiruvimizda ushbu xolatni e'tiborga olib, ushbu bemorlar orasidan dori preparatlarini regulyar qabul qilgan 32 nafar bemor (42,6 %) ajratib olinib, II davo guruxiga kiritildi.

Kuzatuvimizdagi 43 nafar birinchi guruhdagi bemorlardan davolash muolajalaridan keyin, ECHT ko'rsatkichini 6 nafar (14 %) bemorda 0-5 mm/s.ga kamayganligi (deyarli o'zgarmagan), 27 nafar (62,7%) bemorda 5-10 mm/s.ga kamayganligi (sezilarli o'zgarish) va 10 nafar (23,3%) bemorda 10 mm/s.dan ko'p kamayganligi (yaqqol o'zgarish) aniqlandi. Ikkinchi guruhda esa, 32 nafar bemordan stasionardan javob berishdan oldin, 3 nafar (9,37%) bemorda ECHT ko'rsatkichini deyarli o'zgarmaganligi (0-5 mm/s.ga kamaygan), 17 nafar (53,13%) bemorda - sezilarli kamayganligi (5-10 mm/s.ga kamaygan), 12 nafar (37,5%) bemorda - yakkol kamayganligi (10 mm.dan kup) kuzatildi. RA bilan og'riqan bemorlarning qon zardobida kalsiy miqdori tekshirilganda kalsiy miqdori 25 % (13 nafar) bemorda normal ko'rsatkichlar (2,15-2,9

mmol/l) ni tashkil etib, 75 % bemorlarda kalsiy miqdori 1,6-1,9 mmol/l dan iborat bo'lgan (gipokalsiemiya). Guruxlarga nisbatan olinganda I guruhda 17 nafar (47,2%) bemorda, II guruhda esa barcha 39 (100%) bemorda qonda kalsiy miqdori kamayganligi aniqlangan. Undan tashqari RA bilan og'riqan bemorlarda qon zardobida Vit D miqdori tekshirilganda 21,3 % (16) bemorda normal ko'rsatkichlar ni tashkil etib, 78,7 % bemorlarda Vit D miqdori kamayganligi aniqlandi. Bu kalsiy miqdori bilan to'g'ri korilasion bog'lanish kuzatilsa, antianalar miqdoriga teskari korilasion bog'lanish kuzatildi. Shundan kelib chiqqan holda kalsiy preparati bilan birgalikda Vit D preparati qo'shildi. Davolash muolajalarining effektivligini aniqlashda eng asosiy e'tibor bemorlarning vezual analog shkalasi (VASH) bo'yicha o'z ahvollari baxolashlariga qaratildi.

Revmatologiya instituti Rossiya davlat muassasi tomonidan ishlab chiqilgan vezual analog shkalasi ko'rsatkichlari bo'yicha tekshirilganda, birinchi guruhdagi 43 bemordan 9 (21%) nafari o'z axvollarini o'zgarmaganligini, 24 (55,8%) nafari - ijobiy o'zgarganligini, lekin davolash muolajalarini o'zi kutgan darajada naf

bermaganligini, 10 (23,2%) nafari – yaxshi natija berganligini ko'rsatdi. Ikkinchi guruhda esa 32 bemordan 2 (6,25%) nafari uz ahvollarini o'zgarmaganligini, 14 nafari (43,75%) nafari – ijobiy o'zgarganligini,

lekin davolash muolajalarini o'zi kutgan darajada naf bermaganligini, 16 (50%) nafari – yaxshi natija berganligini ta'kidlashdi.

2-Diagramma. Davolash guruhlarida stasionar davodan keyin bemorlarning veziual analog shkalasi (VASH) bo'yicha o'z ahvollarini baxolashi (%)

XULOSA

Revmatoid artridda QB bilan og'rigan bemorlarning 92 foizida HAQ so'roviga ko'ra, komorbid patologiya bilan birgalikda kechganda hayot

sifatining pasayishi qayd etilgan. 6 oy davomida asosiy davolash fonida QB kasalliklarini davolashdan foydalanish HAQ qiymatlarini 1,5 dan 0,51 gacha yaxshiladi.

Список литературы / References / Iqriboslar

1. Immunologicheskiye i morfologicheskiye prediktori klinicheskoy geterogenosti patsiyentov s boleznyu Greyvsa (po rezultatom issledovaniya operativnogo materiala ujtovidnoy jelezi) / T.V. Saprina, T.S. Proxorenko, N.V. Ryazanseva, I.N. Vorosova, S.Yu. Martinova, A.N. Dzyuman, A.P. Zima, O.S. Popov, I.A. Xlusov, K.T. Kasoyan, I.P. Shabalova // Byulleten sibirskoy meditsini. 2015. T. 14. № 1. S.81-91. 12.Kazakov S.P.
2. Rimar O.D., Mustafina S.V., Simonova G.I. Epidemiologicheskiye issledovaniya yodnogo defitsita i tireoidnoy patologii v krupnom sentre Zapadnoy Sibiri 1995–2010 gg. (na primere g. Novosibirsk) // Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya. 2012. T. 8. № 2. S. 50–54.
3. Polimorfizm S(-1)T gena CD40, svyaz s semeynimi sluchayami autoimmunnix zabolevaniy ujtovidnoy jelezi / A.K. Pyankova, V.N. Maksimov, O.D. Rimar, S.V. Mustafina // Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya. 2013. T. 9. № 3. S. 45–50.
4. A.S. Avdeyeva, E.N. Aleksandrova, A.A. Novikov, A.V. Smirnov, M.V. Cherkasova, E.L. Nasonov Destruksiya kostnoy tkani pri revmatoidnom artrite: rol autoantitel//Priloj.k jurn. Nauch-praktich revmatol 2013; 51(3): 267–271
5. A.E. Dvorovkin, V.I. Odin, O.V. Inamova, V.V. Tirenko, M.M. Toporkov, E.N. Sigant. //Priloj.k jurn. Immunologicheskiye i klinicheskiye vzaimosvyazi pri revmatoidnom artrite, assotsirovannom s autoimmunnim tireoiditom. Geni & kletki Tom XI, № 3, 2016.
6. N.S. Podchernyayeva, E.I. Bokareva, A.V. Vitebskaya. //Priloj.k jurn. Autoimmunnaya patologiya ujtovidnoy jelezi u bolnix yuvenilnoy sklerodermiyey. Kollektiv avtorov, 2015.
7. Kondratyeva L.V., Popkova T.V. Autoimmunnaya zabolevaniya i disfunktsiya ujtovidnoy jelezi pri revmatoidnom artrite. //Priloj.k jurn. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya. 2017;55(2):211–217
8. F.V. Valeyeva, T.A. Kiseleva, G.R. Axunova. Problemi vzaimosvyazi patologii ujtovidnoy jelezi i revmatologicheskix zabolevaniy//Priloj.k jurn. Sibirskiy meditsinskiy jurnal, 2011, Tom 26, № 4, Vipusk 2
9. Таирова З. К., Шодидулова Г. З., Шоназарова Н. Х. РЕВМАТОИД АРТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИНГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 4.
10. 10 Dushmanova K. J., Gadaev G. A., Ismatullaevich T. R. CLINICAL SIGNIFICANCE OF ANEMIC SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE //Archive of Conferences. – 2020. – Т. 9. – №. 1. – С. 178-186.
11. Gadaev A. G., Turakulov R. I., Kurbonov A. K. Occurrence of anemia in chronic heart failure and its negative impact on the course of the disease //Medical Journal of Uzbekistan.-2019-2.-S. – 2019. – С. 74-77.
12. Zikiriyayevna S. G., Xudoyberdiyevna S. N., Mamadiyarovich S. A. Pathology of the Thyroid Gland in Women Rheumatoid Arthritis //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 15. – С. 73-77.
13. Negmatovna, T. E., Khudayberdievich, Z. S., Sayfutdinovich, K. Z., Khidirnazarovich, T. D., Shukhratovna, K. F., & Abdullaevna, A. G. (2019). Urate regulation gene polymorphisms are correlated with clinical forms of coronary heart disease. International Journal of Pharmaceutical Research, 11(3), 198-202.

14. Махкамова Н. У. Эффективность комплексной терапии хронических цереброваскулярных расстройств у пациентов с артериальной гипертензией //Український хіміотерапевтичний журнал. – 2013. – №. 3-4. – С. 63-65.
15. Махкамова Н. У., Ходжаев А. И. Частота встречаемости и структура цереброваскулярных осложнений артериальной гипертензии у лиц узбекской национальности с различными полиморфизмами генов ангиотензинпревращающего фермента и аполипопротеина Е //Евразийский кардиологический журнал. – 2012. – №. 2. – С. 55-58.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000